

SANGZOR DARYO HAVZASI HUDUDIDA JOYLASHGAN MA’MURIY BIRLIKLARNI GAT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA ANIQLASH

Qosimov Nurmuxamad Dursinovich

Jizzax davlat pedagogika universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15633250>

***Annotatsiya.** ushbu maqolada Sangzor daryo havzasining tabiiy geografik o‘rni va havzaning ma’muriy birliklar hududida joylashgan qismlari GAT texnologiyalari asosida tahlil qilingan va kartasi ishlab chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** Sangzor daryo havzasi, ma’muriy birlik, GAT texnologiyalari.*

***Annotation.** in this article, the natural geographical location of the Sangzor river basin and the parts of the basin located in the territories of administrative units are analyzed based on GAT technologies and a map is developed.*

***Keywords:** Sangzor river basin, administrative unit, GAT technologies.*

Kirish. Hozirgi kunda geografik tadqiqotlarda turli ma’muriy birliklar va o‘ziga xos tabiiy hududlar obyekt sifatida olinib ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilib kelinmoqda. Shunday tabiiy chegaralarga ega bo‘lgan geotizim bu daryo havzalaridir. Daryo havzalarini o‘ziga xos geotizim sifatida olib, tadqiq qilish havzaviy yondoshuv asosida amalga oshiriladi. Rus olimi L.M.Koritniy (2001) havzaviy yondoshuv yoki tadqiqot usuli quyidagi ustunliklarga ega ekanligini takidlaydi:

- havzadagi moddalarni tashuvchi suv omilining xissasi katta va bu xissa ortib boradi;
- har qanday kartada havzaning chegarasini o‘tkazishda qiyinchilik bo‘lmaydi;
- asosiy geosistema bo‘lib hisoblanadi.

Shuningdek, L.M.Koritniy havzaviy yondoshuvni nazariy jihatdan asoslash uchun o‘ndan ortiq tamoillarni ishlab chiqadi. Shu tamoilardan biri sifatida havzani maxsus tabiiy obyekt-abiojen asosni (litoorogidrosistema) biota faoliyatining o‘ziga xos qatorlari bilan birlashtirgan yuqori darajadagi yaxlitlikdagi tabiiy geotizim ekanligini keltirib o‘tadi.

Asosiy qism. Sangzor daryo havzasi hududini L.N.Babushkin, N.A.Kogay rayonlashtirish tasnifi bo‘yicha O‘rta Zarafshon tabiiy geografik okrugining Sangzor tabiiy-geografik rayoni sifatida ajratiladi.

Havza hududi Churmqor va Morguzar tog‘lari orolig‘i va G‘allaorol botig‘i hududlarini egallaydi. Havzaning umumiy maydoni 2580 km². Bunda Morguzar tog‘ining janubiy yonbag‘ri nisbatan tik shakllarda Sangzor daryosi tomon pasayib borsa, Chumqor tog‘ining shimoliy yonbag‘ri esa qiyalashgan shaklda daryo o‘zani tomon pasayib boradi.

G‘allaorol botig‘i shimol tomondan Nurota tog‘lari (Qo‘ytosh to‘gi) va janubda G‘udun tog‘i bilan chegaralangan. Hudud sharqdan shimol, g‘arb va janubi-g‘arbgacha tomon ko‘tarilib boradi.

Sangzor daryo havza janubi-sharqdan, shimoli-g‘arbgacha tomon kengayib borib, eng keng qismi 40-42 km, sharqqa tomon esa torayib 16-17 km ni tashkil qiladi.

Ma’muriy jihatdan havza hududida Jizzax viloyatining Baxmal va G‘allaorol tumanlari hududlarining katta qismini hamda Jizzax shahari, Sharof Rashidov va Samarqand viloyatining

Bulung‘ur tumanlari ma’lum qismlarini o‘z ichiga oladi.

1-jadval

Sangzor daryo havzasining viloyatlar hududi bo‘yicha joylashishi

/r	Viloyat nomi	Havza hududida joylashgan hududdi, km ²	Havza hududida joylashgan hududdi, foiz
	Jizzax	2460	95
	Samarqand	120	5

2-jadval

Sangzor daryo havzasining tuman va shahar hududi bo‘yicha joylashishi

/r	Ma’muriy birlik (tuman) nomi	Maydoni, kv km	Havza ichidagi maydoni, kv km	Ulushi, %
	Baxmal	1864,3	1348,4	72,3
	Bulung‘ur	760	30,7	4,03
	G‘allaorol	2000	1098,6	54,93
	Jizzax sh.	100	17,2	17,2
	Sharof Rashidov	1444	133,8	9,2

1-rasm. Sangzor daryo havzasi hududida joylashgan ma’muriy birliklar va ularning ulushi

Tahlillar shuni ko‘rsatdiki Sangzor daryosi havzasining katta qismi (72,3%) Baxmal va

G‘allaorol tumani hududlarida joylashgan. Bu esa havza tabiati va uning resurslaridan eng ko‘p foydalaniladigan ma‘muriy birliklar ham sanaladi.

Havzada suv yig‘uvchi asosiy soylar Chumqor to‘g‘ining shimoliy va Morguzar tog‘ining janubiy yonbag‘rilaridan hosil bo‘luvchi soylar xissasiga to‘g‘ri keladi. Ga‘llaorol, Sharof Rashidov va Jizzax shahri hududlarida esa doimiy oqimga ega bo‘lgan oqimlar juda bo‘lsa ham ular mavsumiy xarakterga ega.

Xulosa. Umuman olganda daryo havzalari tabiiy geografik tadqiqotlarda tadqiqot obyekti sifatida olish va tadqiq qilish qulay hamda samarali bo‘ladi. Chunki daryo havzasi o‘ziga hos bo‘lgan aniq tabiiy chegaralarga (suvayrig‘ichlar va balandliklar) ega.

Sangzor daryo havzasi hududini chegaralarini GAT texnologiyalari asosida ajratilish shuni ko‘rsatdiki, havza hududida Baxmal, G‘allaorol, Sharof Rashidov, Bulung‘ur va Jizzax shahari hududlari joylashganligi aniqlandi va ularning ayrim ko‘rsatkichlari tahlil qilindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Корытный Л.М. Бассейновая концепция в природопользовании. Монография. – Иркутск: Изд-во Института географии СО РАН, 2001.
2. Алибеков Л.А., Нишонов С.А. Природные условия и ресурсы Джизакской области. – Ташкент: Узбекистан, 1978. – 146 с.
3. Qosimov N.D., Zikirov I.Y. Sangzor daryo havzasi tabiiy geografik o‘rnining GAT tahlili. *Экономика и социум* №8 (111) 2023. 193 b.

Internet saytlari

<https://qgis.org/>

<https://earthexplorer.usgs.gov/>